

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ

ДУРДОНА МУСТАФОЕВА

*Доцент Национального исследовательского университета
"Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства", PhD*

Аннотация. В настоящее время одним из основных направлений ведущих университетов страны является развитие профессиональных и специализированных навыков с целью повышения квалификации специалистов в различных видах деятельности, а также компетенций, основанных на их аксиологическом подходе. Автор рассказал в этой статье о способах повышения эффективности образования на основе компетентностного подхода в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: аксиология, компетентность, образовательная эффективность, дидактический подход, педагогическая компетентность.

Annotation. Currently one of the main directions of the country's leading universities is the development of professional and specialized skills in order to improve the qualifications of specialists in various types of activities, as well as competencies based on their axiological approach. The author spoke in this article about ways to improve the effectiveness of education based on a competence-based approach in the system of professional development.

Keywords: axiology, competence, educational efficiency, didactic approach, pedagogical competence.

Для подготовки управленческих квалифицированных кадров для сферы образования первостепенное значение имеет приобретение ими управленческих знаний и навыков, основанных на компетентностном и личностно-ориентированном подходах. Решению этой задачи способствует

разработка методической системы целенаправленного формирования профессионально-управленческой, педагогической, психологической и ценностной (аксиологической) компетентности в области образования и внедрение их в процесс профессиональной переподготовки.

В системе переподготовки и повышения квалификации руководителей различных видов образования образовательные приоритеты меняются в сторону компетентного и личностно-ориентированного подхода: внимание должно уделяться главным образом организации эффективных коммуникаций в образовательном сообществе и управлению информацией, переходу к современной теории в организации управления учебное заведение, внедрение международных стандартов.

Образовательный процесс в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов различных специальностей направлен на расширение деятельности, связанной со знаниями, активизацию их интеллекта и культурных, духовных ценностей и нравственных норм, способствующих формированию личности современного лидера в области образования. Для того чтобы избежать ошибок при выполнении профессиональных обязанностей и осуществлять управленческую деятельность на высоком уровне, крайне важно, чтобы лидер в области образования любого уровня обладал сформированной профессионально-управленческой компетенцией [1].

- При сравнении тенденций, выявленных при изучении практики подготовки преподавателей к повышению квалификации в высших учебных заведениях, можно опираться на:
- между современными требованиями к усилению руководящих кадров в сфере образования общества и методическими подходами к подготовке кадров в высшем профессиональном учебном заведении, отсутствием теоретической базы;

- позволяет педагогам раскрыть комплекс противоречий между необходимостью разработки образовательной системы, основанной на компетентном и личностно-ориентированном подходе, и существующими дидактическими мастер-классами по применению инновационных технологий образования.

Для устранения указанных противоречий будет важно проанализировать достижения психолого-педагогической науки, развить компетенции студентов в области образования в высших учебных заведениях [2].

В соответствии с научным определением Л.Митиной, “педагогическая компетентность включает знания, квалификации, умения, а также методы и способы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности”. Л.М.Митина определяет две структурные составляющие в структуре педагогической компетентности личности. а педагогические: активные (знания об осуществлении педагогической деятельности, компетенциях, квалификации и методах) и коммуникативные (знания, умения, навыки и методы осуществления педагогического общения). Функциональный аспект описаний структуры и содержания педагогической компетентности включает в себя не только знания, квалификации, умения, но и методы ведения самого педагогического процесса [6].

На данный момент коммуникативный аспект богат знаниями, умениями, навыками и методами реализации педагогических форм общения между учителем и учеником. Второй компонент педагогической компетентности, как и первый, также взаимосвязан.

Компетентность - это совокупность активизации знаний, квалификаций и моральных характеристик, которые педагог использует в конкретной деятельности по отношению к учащимся. Подобные компетенции дают понять, что рассчитываются именно все профессиональные виды педагогической деятельности. основными из них из общей компетенции

являются: адаптация, социализация, внедрение в общество и личностная самореализация [3].

Главной задачей в системе профессионального развития педагогов должно стать независимое управление собственной практикой и навыки самоконтроля. Необходимым и достаточным условием для квалификации самоконтроля является следующее:

1. Определение понятий (накопление знаний и опыта движения в современных условиях);
2. Формирование нравственных (аксиологических) ценностей в педагогике (отношение воспитателя к другим индивидам и окружающей среде);
3. Моральный стандарт (развитие в педагогике моральных качеств для успешного взаимодействия с окружающей средой в современном мире).

По нашему мнению с молодыми педагогами, будет уместно сделать следующее.

- обеспечение психолого-педагогической поддержки и мониторинга молодых специалистов в период профессионально-педагогической адаптации;
- организовать профессиональное развитие для подготовки молодых специалистов к успешной и последовательной аттестации специалиста;
- ознакомление с актуальными вопросами современного образования в контексте модернизации, а также ознакомление с результатами педагогических экспериментов образовательных организаций;
- создание условий для практической презентации результатов опыта молодых специалистов;
- обоснование роли портфолио для профессионального саморазвития молодых педагогов;
- оказание практической, методической и психолого-педагогической помощи молодым педагогическим работникам [5].

Теоретические исследования и анализ образовательной практики показывают, что одним из эффективных способов повышения квалификации является обучение с ориентацией на возможности студентов. В дополнение к наличию ряда научных и практических работ, связанных с инициативой и пропагандой возможностей студентов, следует подчеркнуть уровень технологий, концепций и принципов педагогического образования.

Суть его заключается в следующем:

1) повышенная потребность педагога в самоактуализации на уровне личностно-ориентированного образования при отсутствии теоретико-методологической разработки фасилитации и необходимой морали в системе повышения квалификации педагогических кадров;

2) необходимость разработки в системе повышения квалификации нормативной, технократической модели образования и ориентации педагогического образования на долгосрочный эффект образования для личности, а также концепции аксиологической компетентности студентов;

3) педагогическая практика повышения квалификации, стандарты, необходимость разрешения объективного конфликта между взглядами на то, какие образовательные результаты образовательных программ считаются гражданским обществом и экономикой, основанной на знаниях [6].

Использованная литература:

1. А.Долгоруков Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения: [ttp://www.vshu.ru/lections](http://www.vshu.ru/lections).
2. Drapeau Patti. Innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Инновационные образовательные технологии / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: изд.“Сано стандарт” 2015. – 81-б.
4. <http://lex.uz>. Таълим тўғрисида қонун 16-модда.

5. Л.М.Митина. Система психолого-педагогической поддержки: деятельность психологической службы гимназии. М. 2011. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://pandia.ru/text/78/250/74161.php>
6. Качимская А.Ю. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления: Учебно-методическое пособие – ВСГАО, 2013. 175 с.